

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘L PONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодан Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII ASRLARDA TURKIY SŪZLAR INGLIZLAR NI GOҲIDA.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Бабахаджаев Рашид Хашимович

доцент, Ташкентский государственный транспортный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393902>**АННОТАЦИЯ**

Активный и интерактивный методы позволяют обмениваться информацией, получать обратную связь, совместно решать возникающие проблемы, моделировать учебные ситуации, оценивать свое поведение и действия других участников, погружаться в реальную атмосферу делового сотрудничества при решении проблемных вопросов. Существуют различные методы взаимодействия преподавателя и студентов: методы совместного обучения, групповые дискуссии, дебаты, деловые игры-симуляторы, разбор ситуаций, проектный метод, социально-психологический тренинг, модерация, компьютерное моделирование и другие. Благодаря интерактивным методам у студентов формируются профессиональные компетенции, развивается аналитическое мышление, мобилизуются познавательные силы, пробуждается интерес к новым знаниям, раскрывается креативность личности.

Ключевые слова: деятельность, интерактивные методы, обучение, студенты, педагоги, психологи.

Babakhadjaev Rashid Xashimovich

Ph.D. Associate Professor, Tashkent State Transport University

THE USE OF INTERACTIVE METHODS IN FOREIGN LANGUAGES**ANNOTATION**

The active and interactive methods allows sharing information, receiving feedback, solving together the arising problems, simulating the educational situations, evaluating one's own behavior and the actions of other participants, diving into the real atmosphere of business cooperation in solving problematic issues. Various methods exist of interaction between the teacher and students: cooperative learning methods, group discussions, debates, business simulation games, case situation analysis, project method, social-psychological training, moderation, computer simulations, and others. Thanks to interactive methods, the students form the professional competences, develop analytical thinking, mobilize the cognitive powers, an interest in new knowledge is awakened, and the creativity of personality is revealed.

Keywords: activity, interactive methods, education, students, pedagogues, psychologists.

Babaxadjaev Rashid Xashimovich

Ph.D. Toshkent davlat transport universiteti dotsenti

CHET TILLARIDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

ANNOTATSIYA

Faol va interfaol usullar ma'lumot almashish, fikr-mulohazalarni qabul qilish, yuzaga keladigan muammolarni birgalikda hal qilish, ta'lim holatlarini taqlid qilish, o'z xatti-harakatlari va boshqa ishtirokchilarning harakatlarini baholash, muammoli masalalarni hal qilishda biznes hamkorligining haqiqiy muhitiga sho'ng'ish imkonini beradi. O'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning turli usullari mavjud: hamkorlikda o'qitish usullari, guruh muhokamalari, bahslar, biznes simulyatsiya o'yinlari, vaziyatni tahlil qilish, loyiha usuli, ijtimoiy-psixologik trening, moderatsiya, kompyuter simulyatsiyasi va boshqalar. Interfaol usullar tufayli talabalarda kasbiy kompetentsiyalar shakllanadi, analitik fikrlash rivojlanadi, kognitiv kuchlar safarbar qilinadi, yangi bilimlarga qiziqish uyg'onadi, shaxsning ijodkorligi ochiladi.

Kalit so'zlar: faoliyat, interfaol usullar, ta'lim, talabalar, pedagoglar, psixologlar.

O'qitish usuli o'quv jarayonida o'qituvchi va o'quvchining o'zaro hamkorligi orqali shakllanadi. Mavjud ta'lim sharoitida o'quv jarayoni o'qituvchi va talaba o'rtasidagi umumiy bilim, ko'nikma va qadriyatlarni talabaga o'tkazishga qaratilgan o'zaro ta'sir sifatida qaraladi.

Pedagogik vaziyat paydo bo'lgan birinchi kundan to hozirgi kungacha o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning faqat uchta keng tarqalgan shakli mavjud:

1. Passiv usullar;
2. Faol usullar;
3. Interfaol usullar.

O'qitishning passiv usuli - bu o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bir shakli bo'lib, unda o'qituvchi darsning markazi, talaba esa passiv tinglovchi bo'lib qoladi. Bunday darslar bo'yicha fikr-mulohazalar so'rovlar, mustaqil topshiriqlar, testlar va boshqalar orqali amalga oshiriladi. Passiv usul materialdan foydalanish nuqtai nazaridan eng samarasiz deb hisoblanadi, ammo bu usulning afzalliklari kamroq vaqt talab qiladigan darslarni oldindan tayyorlash va qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Faol yondashuv - o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bir shakli bo'lib, unda o'qituvchi va talabalar teng ravishda ishtirok etadilar. Ta'limning bu shaklida talabalar endi passiv tinglovchilar emas, balki o'quv jarayonining faol ishtirokchilaridir. Ushbu imtiyozlar tufayli ko'plab o'qituvchilar ushbu o'qitish usulini tanlaydilar. Ba'zi hollarda bu usul tajribali o'qituvchilar tomonidan o'quv maqsadini aniq belgilab qo'ygan talabalar bilan qo'llanilganda samarali bo'ladi. Agar passiv darslar avtoritar ta'lim uslubini ifodalasa, faol yondashuv demokratik uslubdir (1-rasm va 2-rasmga qarang). Faol va interfaol yondashuvlar umumiy jihatlarga ega. Umuman olganda, interfaol usulni faol usullarning zamonaviy varianti deb hisoblash mumkin. Passiv yondashuvdan farqli ravishda, faol ta'lim o'quvchilar va o'qituvchi o'rtasidagi yaqin munosabatlarga qaratilgan bo'lib, o'quvchilar o'quv jarayonida faolroq bo'ladilar. Faol va interfaol yondashuvning asosiy farqi shundaki, faol yondashuvdan farqli o'laroq, interfaol ta'lim o'quvchilarning nafaqat o'qituvchi bilan, balki bir-biri bilan ham o'zaro munosabatini o'z ichiga oladi. Interfaol yondashuv dialog rejimida o'zaro ta'sirni o'z ichiga oladi ("inter" - o'zaro, "harakat qilish" - bajarish, bajarish). Boshqacha qilib aytganda, o'qitishning interfaol usuli - bu o'quvchilarning o'quv jarayoniga jalb qilinadigan, bilganlari va o'ylaganlari haqida fikr yuritadigan o'quv-kommunikativ faoliyat shaklidir. Asosiy vazifasi o'quvchilarga yordam berish va osonlashtirish bo'lgan o'qituvchiga yo'naltirilgan o'qitishning an'anaviy usulidan farqli o'laroq, interfaol ta'lim o'quvchilarning ehtiyojlari, qobiliyatlari, qiziqishlariga e'tibor qaratadi. An'anaviy yondashuvda o'qituvchi o'quv jarayonining markazi bo'lib, o'quvchilar passiv bo'lib, faqat ma'lumot oladi, o'quvchiga yo'naltirilgan tizimda o'qituvchi va talaba o'zlarining an'anaviy rollarini o'zgartiradilar, bu esa o'quvchining o'quv jarayonida faol ishtirok etishiga imkon beradi. va mas'ul bo'ling. sinf markazi. O'quvchilar o'z bilim va tajribasiga tayangan holda tasniflaydi, tahlil qiladi, fikr bildiradi, yangi ko'nikmalarga ega bo'ladi, fakt va hodisalarga munosabatini rivojlantiradi. Texnika ixtisosligi talabalarining mustaqil ishlari tizimi quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak: 1) kasbiy yo'naltirilgan matnlarni tahliliy o'qish; 2) og'zaki nutqlarni tayyorlash

(ma'ruza, taqdimot); 3) akademik xatlar yozish (referatlar, tezislar, tezislar); 4) ilmiy-texnikaviy konferensiyalarni tayyorlash. Talabalarda chet tilining kasbiy yo'naltirilgan kommunikativ kompetensiyasini samarali shakllantirish uchun universitet o'qituvchilari ta'limning barcha shakllarini har tomonlama amalga oshirishlari, faoliyatning bir turini boshqasiga almashtirishlari, tilning tuzilishi haqidagi turli bilimlar bilan bir qatorda kommunikativ faoliyatning barcha turlarini rivojlantirishlari kerak. SHuning uchun ham texnik oliy o'quv yurtlarida eng keng tarqalgan dars turi qo'shma dars hisoblanadi, chunki u yuqorida aytib o'tilganidek, talabalarining leksik-grammatik va kommunikativ faoliyatini o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib, bu o'z navbatida kasbiy ko'nikmalarni samarali shakllantirishga xizmat qiladi. texnik oliy o'quv yurtlari talabalarining chet tilining kommunikativ kompetensiyasi. Yuqoridagi modullarga, texnik mutaxassislik talabalarining bilim, ko'nikma va ko'nikmalariga erishish uchun rus tili o'qituvchilari rus tilini samarali o'zlashtirishga yordam beradigan usul va usullarga murojaat qilishlari kerak, bu esa ushbu bilimlarni kasbiy ta'limda qo'llash orqali rus tilini samarali o'zlashtirishga yordam beradi. maydon. Bizning fikrimizcha, bularga quyidagilar kiradi: ilmiy-texnik adabiyotlar bilan ishlashning siqilgan turlari, kompyuter sinovlari va ko'plab tajribalar bilan tasdiqlangan modulli o'qitish. Yuqorida aytib o'tilganidek, texnik universitetda rus tilini o'qitish jarayoni o'ziga xosdir, chunki undagi ta'lim dasturining aksariyati gumanitar fanlarga emas, balki aniq fanlarga bag'ishlangan. Bundan kelib chiqadiki, texnika oliy o'quv yurtida rus tili o'qituvchilarining asosiy vazifasi talabalarni o'z mutaxassisligi bo'yicha rus tilidagi ilmiy adabiyotlar bilan ishlashga va o'z kasbi bo'yicha rus tilida muloqot qilishga o'rgatishdir. Ushbu maqsadga erishish uchun rus tili darslarida mutaxassislik bo'yicha matnlar bilan ishlashda qo'llaniladigan abstraktlashtirish va izohlash eng samarali usullardir. Ushbu usullar talabalarda chet tili kompetensiyasini shakllantirishga yordam beradi va bundan kam ahamiyatli bo'lmagan holda, talabalarni matn bilan mustaqil ishlashga o'rgatadi. SHuning uchun ham texnika oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari talabalarda konspektlashtirish va izohlash malakalarini shakllantirishga alohida e'tibor qaratishlari kerak. Bundan tashqari, umumlashtirish va izohlash jarayoni talabalarining texnik oliy o'quv yurtlari talabalarini uchun zarur bo'lgan matnlardagi ma'lumotlarni analitik va sintetik qayta ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Matnni siqishning bu ikki turi fikrlashning ikkita usuliga asoslanadi: tahlil va sintez. Tahlil eng qimmatli ma'lumotlarni ajratib ko'rsatishga, ya'ni asosiy ma'lumotlarni ikkilamchi ma'lumotlarni ajratishga, sintez esa tahlil jarayoni natijasida olingan asosiy ma'lumotlarni bir butunga birlashtirishga imkon beradi. Mutaxassislik bo'yicha matnlar bilan ishlashning bunday turlari nafaqat talabalarni asosiy ma'lumotlarni ikkilamchi ma'lumotdan ajratish va uni to'g'ri shakllantirishga o'rgatish uchun ishlatiladi, balki xalqaro miqyosda ma'lumot almashish vositasi bo'lib xizmat qiladi, bu esa bo'lajak mutaxassislardan ixcham turlarni o'zlashtirishni talab qiladi. taqdimot. Referat - material mazmunining murakkab va umumlashtirilgan taqdimoti. Referat - berilgan muammo yoki mavzu bo'yicha ma'lumotlar mavjudligi to'g'risida xabar berish uchun manba materialining eng qisqa tavsifi. Boshqacha qilib aytganda, referat asl manba nima deydi, degan savolga javob beradi, abstrakt esa aynan nima deyilganiga javob beradi. Shuningdek, u murakkab masalalarning fon faktlarini aks ettirishi mumkin. Bundan kelib chiqadiki, referat asl manbaning o'zi bilan tanishishni almashtira olmaydi va referat asl manbaning to'liq mazmunini taqdim etadi. Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, umumlashtirish va izohlash xorijiy matnlarni o'qishda ma'lumot olish va tuzatishning ikkita shakli bo'lib, bu ikki siqish usulini texnik universitetlarda chet tilini o'qitishning eng muhim vositasiga aylantiradi. Chet tillarida kasbiy yo'naltirilgan adabiyotlarni abstraktlashtirish va izohlash printsiplari ikkita kompetensiyaning kombinatsiyasiga asoslanadi: professional va chet tili, bu bo'lajak mutaxassislarining rus tilini bilish darajasini oshirishga va umuman kasbiy o'sishga yordam beradi. Shuning uchun texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari chet tilini o'qitish jarayonini takomillashtirish uchun ilmiy-texnik adabiyotlar bilan shunga o'xshash ish turlarini qo'llashlari kerak. Texnik mutaxassislik talabalarining chet tili kompetensiyasini shakllantirishning yana bir usuli o'qituvchi tomonidan test va kompyuter testlaridan foydalanishdir. Test standartlashtirilgan, ko'pincha vaqt bilan chegaralangan test bo'lib, o'tilgan materialni bilim va o'zlashtirish darajasini ob'ektiv baholashni ta'minlash uchun mo'ljallangan. Test nazoratining quyidagi turlari mavjud: - talabalar bilimini joriy test nazorati (seminar mavzulari bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish sifatini tekshirish); - talabalar bilimining chegaraviy nazorati

(semestr yoki o'quv yili oxirida o'tkaziladi); - talabalar bilimni yakuniy test nazorati (imtihon topshirilgan kundan boshlab 6 oydan kechiktirmay amalga oshiriladigan talabalarning qoldiq bilimlarini nazorat qilish); - o'quv testi yoki talabalarning mustaqil ishi (ta'lim testini nazarda tutadi). Test topshiriqlarining shakllari ham mavjud: - yopiq shakl (taklif etilgan variantlardan bir yoki bir nechta to'g'ri javoblarni tanlash); - ochiq shakl (talabani taklif qilingan variantlarsiz mustaqil javobi); - muvofiqlikni o'rnatish; - to'g'ri ketma-ketlikni o'rnatish. Test nazoratining pedagogik texnologiyalarning boshqa turlaridan afzalligi shundaki, u materialni ancha katta hajmda tekshirish imkonini beradi va shu bilan o'qituvchiga fanlar bo'yicha bilimlar haqida to'liqroq tasavvur beradi, o'quvchilar bilimni baholashning obyektivligini oshiradi. bilim. So'nggi yillarda kompyuter testini o'qitish va nazorat qilish vositasi sifatida qo'llash keng tarqaldi. Kompyuter testi o'quvchilarni mustaqil ishlashga, o'z-o'zini nazorat qilishga va bilimlarni tizimlashtirishga ko'niktiradi, kompyuterni o'zlashtirishga yordam beradi va ularni intizomli qiladi. Kompyuter yordamida o'quv testlari o'qitish funksiyasidan ko'ra nazorat qilishni emas, balki o'quvchilarga materialni yaxshiroq o'zlashtirishga, lug'atni yodlashga, alohida mavzular yoki modullarni birlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, kompyuter testi test yoki imtihonga tayyorgarlik ko'rishning samarali vositasidir. Test nazoratining yuqoridagi barcha afzalliklari ularning ta'lim muassasalarida juda mashhurligini tushuntiradi. Bo'lajak mutaxassislarni chet tilini o'qitishning o'ziga xos xususiyati ularning texnologik sohasini kengaytirish, noan'anaviy monitoring texnologiyalarini, modellashtirish va loyihalash texnologiyalarini, keys texnologiyalarini, ham kasbiy madaniyatni, ham til kompetentsiyasini shakllantirishga imkon beradigan ijodiy yo'naltirilgan texnologiyalarni joriy etishdan iborat. An'anaviy o'qitish ko'p hollarda ma'lumotni o'qituvchidan talabaga o'tkazishga, keyin esa uni qayta ishlab chiqarishga qisqartiriladi. Hozirgi vaqtda mustaqillik o'z-o'zini tarbiyalash kompetentsiyasini shakllantirish uchun zarur bo'lgan shaxsning eng muhim xususiyatlaridan biri sifatida qaralmoqda. O'z-o'zini tarbiyalash mutaxassisning kasbiy kompetentsiyasining ajralmas qismidir. Binobarin, zamonaviy pedagogik texnologiyalar talabani o'z-o'zidan bilim olish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Ushbu muammolarni hal qiladigan va yangi, o'zgartirilgan o'quv jarayoniga o'tishni ta'minlaydigan shunday texnologiyalardan biri, mutaxassislarning fikriga ko'ra, modulli o'qitishdir. Pedagogikaga informatikadan kirib kelgan "modul" atamasi xalqaro. Modul so'zining ko'plab hosilalari mavjud: modulli texnologiya, modulli usul, modulli yondashuv, modulli dastur, blok-modul va modulli baholash texnologiyasi. Biroq, bu barcha holatlarda, biz ma'lum bir kurs uchun o'quv modullarini ishlab chiqishga asoslangan metodologiya haqida gapiramiz. "Modul" tushunchasining ta'rifiga kelsak, uning xilma-xilligi mavjud. Xulosa qilib aytganda, biz o'quv yoki o'quv modulini o'quv intizomi mazmunining mantiqiy to'liq, avtonom birligi, shu jumladan axborot-faoliyat jihatlari sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin, ularning o'zlashtirilishi bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilishning tegishli shakli bilan yakunlanishi kerak. . va talabalar tomonidan ushbu modulni o'zlashtirish natijasida shakllangan ko'nikmalar. Bugungi kunda mamlakatimizda modulli texnologiya keng tarqaldi va bu, birinchidan, O'zbekistonning Boloniya deklaratsiyasiga qo'shilishi va oliy kasbiy ta'lim sohasiga nisbatan uning asosiy tamoyillariga rioya etilishi bilan bog'liq. Islohotning yo'nalishlaridan biri oliy ta'limni baynalmilallashtirish bo'lib, bu talabalar va o'qituvchilarning akademik harakatchanligini oshirishni nazarda tutadi. Endilikda bir oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgan talabalar bir yoki bir necha semestrga boshqa universitet yoki boshqa davlatga o'qishga borish imkoniyatiga ega bo'ldi. Shu munosabat bilan, individual ehtiyojlarga qarab tanlanishi mumkin bo'lgan avtonom modullarga asoslangan treninglar alohida ahamiyatga ega. Bundan tashqari, ta'limning baynalmilallashuvi chet tilini muloqot vositasi sifatida o'rganishga qiziqishning ortishiga olib keldi. Modullarni qurishning asosiy yondashuvlariga qarab, o'quv modullarining quyidagi turlari ajratiladi: - bir butun o'quv kursi sifatida tushuniladigan kontent moduli, masalan, "Rus tili kasbiy sohada" moduli; - alohida mavzuni ko'rib chiqadigan tematik modul, masalan, "Elektr tarmoqlari iqtisodiyoti abonent bo'limida", "Ishga kirishda suhbat"; - nutq faoliyati turlari bo'yicha modullar, ya'ni yozish, tinglash, o'qish va gapirishni o'rgatishga qaratilgan o'quv bloki, masalan, "Ishkorlik yozishmalari asoslarini o'rgatish"; - aspekt moduli, unda ishning maqsadi tilning turli tomonlarini (lug'at, grammatika, fonetika) o'rgatish, masalan, "Texnik mutaxassislik talabalarining grammatikani chuqur o'rganishi"; - darajali modul - bu o'quv

materialining murakkabligi talabalarning tayyorgarlik darajasi bilan bog'liq bo'lgan modul, masalan, "Yangi boshlanuvchilar uchun so'zlashuv rus tili". Modulli o'qitish bilan har bir talaba ma'lum darajada mustaqil ravishda individual o'quv rejasini tuzish va o'zi uchun qiziqarli modullarni tanlash imkoniyati va huquqiga ega. Biroq, bu tamoyilni barcha o'quv kurslariga qo'llash mumkin emas, ularning ba'zilari majburiy bo'lib qolishi kerak, ya'ni tayanch kursi.

Используемая литература.

1. Khasanova V. K. et al. Development of linguistic capabilities in language teaching to students of transport logistics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030024.
2. Khasanova V. K. et al. Study of environmental problems and modern modes of transport at the university //American Institute of Physics Conference Series. – 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 030029.
3. Khamidzhanovna, K. V. (2022). A study of using gaming technologies in teaching russian in technical universities. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(1), 119-121.
4. Хасанова В. Х. ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. TSTU Conference 1. – С. 624-631.
5. Хасанова В. Х. АУДИРОВАНИЕ, УСТНАЯ РЕЧЬ, ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВОУ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 219-223.
6. Хасанова В. Х. LINGUODIDACTIC FEATURES OF MONOLOGUE AND DIALOGICAL SPEECH //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 7.
7. Kuvanchieva M. D., Jumayev U. N., Alaudinova D. R. FEATURES OF LAND AS CAPITAL AND THE IMPACT AND MECHANISM OF AGRICULTURAL CAPITALIZATION //Научные горизонты. – 2019. – №. 12. – С. 52-56.
8. Alaudinova D. R., Mamatqulova N. X., Erdonova M. H. USE OF PHRASAL VERBS IN TESTS ON MEDICAL DISCIPLINES //ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2019. – С. 106-107.
9. Rustamovna A. D. Technology Of Teaching Languages //JournalNX. – 2020. – С. 180-183.
10. Rustamovna A. D., Xasanovna A. S. MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AS A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION //Zbiór artykułów naukowych recenzowanych. – С. 176.
11. Алаудинова Д. Theoretical approach of oral communication competency //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 3/S. – С. 147-151

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000